

Armando João

armandojoao1975@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-4307-0021>

Instituto Superior de Ciências da Educação de Cabinda. Angola

Cómo citar este texto:

João, A. (2025). Reivindicação da pedagogia angolana: descolonização do saber e valorização dos saberes tradicional. *Investigamos*. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 74-82. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15764442>

Recibido: 3 de junio de 2025.

Aceptado: 27 de junio de 2025.

Publicado: junio 2025.

Catalogado por:

REIVINDICAÇÃO DA PEDAGOGIA ANGOLANA: DESCOLONIZAÇÃO DO SABER E VALORIZAÇÃO DOS SABERES TRADICIONAL

CLAIMING ANGOLAN PEDAGOGY: DECOLONIZATION OF KNOWLEDGE AND VALUE OF TRADITIONAL KNOWLEDGE

Armando João

Instituto Superior de Ciências da Educação de Cabinda, Angola

<https://orcid.org/0009-0008-4307-0021>

armandojoao1975@gmail.com

RESUMO

Este artigo propõe uma reflexão da pedagogia angolana enquanto processo de descolonização do saber e valorização dos conhecimentos tradicionais. A partir de uma abordagem qualitativa e bibliográfica, o estudo analisa as heranças do colonialismo português no sistema educacional angolano, bem como os desafios e possibilidades para a construção de uma educação enraizada nas realidades culturais, linguísticas e históricas dos povos angolanos. Defende-se que a pedagogia angolana, ao incorporar elementos como a oralidade, a ancestralidade, o comunitarismo e o uso das línguas nacionais, oferecem uma alternativa educativa mais inclusiva, crítica e transformadora.

Palavras-chave: Pedagogia angolana; descolonização; saberes tradicionais; educação angolana.

Abstract

This article proposes a reflection on Angolan pedagogy as a process of decolonization of knowledge and valorization of traditional knowledge. Based on a qualitative and bibliographical approach, the study analyzes the legacies of Portuguese colonialism in the Angolan educational system, as well as the challenges and possibilities for the construction of an education rooted in the cultural, linguistic and historical realities of the Angolan people. It is argued that Angolan pedagogy, by incorporating elements such as orality, ancestry, communitarianism and the use of national languages, offers a more inclusive, critical and transformative educational alternative.

Keywords: Angolan pedagogy; decolonization; traditional knowledge; Angolan education.

REIVINDICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA ANGOLANA: DESCOLONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL

Resumen

Este artículo propone una reflexión sobre la pedagogía angoleña como proceso de descolonización del conocimiento y valorización del conocimiento tradicional. Con un enfoque cualitativo y bibliográfico, el estudio analiza los legados del colonialismo portugués en el sistema educativo angoleño, así como los desafíos y las posibilidades para la construcción de una educación arraigada en las realidades culturales, lingüísticas e históricas del pueblo angoleño. Se argumenta que la pedagogía angoleña, al incorporar elementos como la

oralidad, la ascendencia, el comunitarismo y el uso de las lenguas nacionales, ofrece una alternativa educativa más inclusiva, crítica y transformadora.

Palabras clave: Pedagogía angolana; descolonización; conocimiento tradicional; educación angolana.

REVENDEICATION DE LA PÉDAGOGIE ANGOLAISE : DÉCOLONISATION DES SAVOIRS ET VALORISATION DES SAVOIRS TRADITIONNELS

Résumé

Cet article propose une réflexion sur la pédagogie angolaise en tant que processus de décolonisation des savoirs et de valorisation des savoirs traditionnels. S'appuyant sur une approche qualitative et bibliographique, l'étude analyse les héritages du colonialisme portugais dans le système éducatif angolais, ainsi que les défis et les possibilités de construction d'une éducation ancrée dans les réalités culturelles, linguistiques et historiques du peuple angolais. Il est avancé que la pédagogie angolaise, en intégrant des éléments tels que l'oralité, l'ascendance, le communautarisme et l'utilisation des langues nationales, offre une alternative éducative plus inclusive, critique et transformatrice.

Mots-clés : pédagogie angolaise ; décolonisation ; savoirs traditionnels ; éducation angolaise.

INTRODUÇÃO

A educação em Angola, historicamente marcada pela dominação colonial, tem sido palco de intensos debates sobre a necessidade de uma pedagogia própria, construída a partir dos saberes angolanos. Desde a independência, em 1975, surgem movimentos intelectuais e comunitários que buscam romper com a lógica eurocêntrica imposta pelo colonialismo e construir uma educação que reflita as múltiplas identidades culturais angolanas.

Este artigo parte da premissa de que a pedagogia angolana deve ser entendida como um instrumento de emancipação e reconstrução cultural, política e epistemologia. A investigação busca compreender como a pedagogia tradicional angolana pode ser reivindicada e integrada ao sistema educativo formal, contribuindo para a valorização dos saberes ancestrais e a construção de uma educação mais contextualizada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Educação e colonialismo

Durante o período colonial português, a educação em Angola foi concebida como ferramenta de assimilação cultural, com o objetivo de apagar as línguas, culturas e saberes africanos. Segundo Boaventura de Sousa Santos (2010), a imposição do saber ocidental implicou a "epistemicídio" das formas de conhecimento locais.

A educação é um instrumento que foi bastante utilizado pelas potências colonizadoras, como meio de disseminação, ou seja, como forma de colonizar mentalmente as populações das colônias. Portanto, muitos países metropolitanos, como Portugal, a França, Inglaterra e Holanda entre outros, recorreram ao ensino para

moldar ao seu belo prazer as mentalidades dos povos das colónias e neste âmbito, a educação colonial de Portugal em Angola, tal como afirma Buendia, a primeira regulamentação do ensino nas colónias Portuguesas é do dia 2 de Abril de 1845, neste mesmo ano o Governo Português decretou uma diferenciação do ensino nas colónias do ensino na metrópole, e neste âmbito em 1854, houve a criação das primeiras escolas primárias em Luanda, Benguela, Huambo e Bié. Esta primeira rede escolar, dá a entender que foi criada em função da concentração da população portuguesa, ou seja, foi criada nos locais onde haviam alguns portugueses ou filhos destes a habitarem.

Importa salientar que a necessidade de implantar um sistema público de educação, tal como foi dito, era justificada como um pré-requisito da política de dominação, colonização não só militar, mas mental, ou por outra, era justificada pela política de assimilação.

Organização do ensino colonial

Para os planificadores coloniais a grande preocupação era o tipo de ensino que deveriam dar aos angolanos, uma vez que o que interessava a eles era a sua força de trabalho, finalidade essa que não era abrangente, visto que não contemplava os filhos dos brancos. Daí que o sistema de educação colonial, organizado pelo governo português, refletia a diferenciação social que em 1930, tido sido sancionada pelo acto colonial, coerente com essa política de administração colonial criaram-se dois sistemas educacionais, um para os africanos, o ensino rudimentar, dirigidos pelas missões católicas e um outro para os brancos e assimilados, ensino primário, dependente diretamente das estruturas governamentais.

Ensino Primário Rudimentar

O ensino primário rudimentar, era um tipo de ensino especialmente destinado aos indígenas, e tinha por finalidade conduzir gradualmente o indígena na vida selvagem para a vida civilizada, igualmente, foram-lhe a consciência de cidadão português, prepara-lo para a luta da vida. Conforme afirma Golias, o ensino primário rudimentar, a partir de 1966 passou a chamar-se Ensino de adaptação, contudo sem alterarem-se os objetivos preconizados no Estatuto Indígena. Ainda sobre o ensino rudimentar, é importante salientar que segundo o artigo 2º do Decreto de 20.4.54, são considerados como indígenas das províncias ultramarinas, os indivíduos da raça negra ou seus descendentes que nascidos lá ou lá vivendo habitualmente, ainda não possuam a instrução e os hábitos portugueses.

O ensino primário rudimentar compreendia as seguintes disciplinas:

- Língua Portuguesa;
- Aritmética e Sistema Métrico;
- Corografia e História de Portugal;
- Desenho e Trabalho Manual;

- Educação Física e Higiene;
- Educação Moral e Canto Coral.

Assim como se pode se ver nas disciplinas ministradas no ensino rudimentar, refletem o objetivo principal do governo colonial, o diretor da escola indígena, era obrigatório despertar-lhes o interesse de serem portugueses, e prosseguindo, grandeza e homogeneidade do império portões, tendo em conta que a História é uma disciplina que visa de certa forma despertar no indivíduo o orgulho por pertencer a sua pátria, daí que se estudava, ou seja, ensinava-se a história de Portugal.

Ensino Primário comum

O ensino primário era um tipo de educação especialmente destinado aos brancos e assimilado, ou seja, os civilizados. Diferentemente ao ensino rudimentar, as escolas do ensino primário comum, localizavam-se centros administrativos e gozavam de melhores condições em detrimento das escolas rudimentares. Tendo em conta que se refere aos civilizados ou cidadãos, importa clarificar essa designação, segundo o artigo 56º diz: pode perder a condição de indígena e adquirir a cidadania o indivíduo que comprovar as cinco condições a mencionar:

- Ter mais de 18 anos;
- Falar corretamente a língua portuguesa;
- Exercer uma profissão, uma arte ou um ofício que lhe dê um rendimento necessário a sua subsistência e de seus familiares ou de pessoas que estão a seu cargo e possuir bens suficientes para o mesmo fim;
- Ter um bom comportamento e ter adquirido a instrução e os pressupostos para a aplicação integral do direito político e privado dos cidadãos portugueses;
- Não ter sido considerado refratário no serviço militar ou desertar.

Essas eram condições com base nas quais o indivíduo poderia tornar-se cidadão, assimilando. Essas condições em algum momento são discriminatórias e parece que tem de a impossibilitar a população negra em se tornar em cidadãos civilizados.

Implicitamente, a criação de um sistema educacional pelo Estado Novo, constitui uma justificativa da colonização, quer dizer a educação foi tida pelos colonos como uma missão civilizatória para os africanos. Em 1930, regulamentava-se a educação nativa. O primeiro artigo deste regulamento determinava que a educação indígena deve:

- Conduzir o indígena da vida selvagem para a vida civilizada;

- Formar-lhe a consciência de cidadãos portugueses;
- Preparar o indígena para a luta da vida, tornando-o mais útil a sociedade e a si próprio;
- Nacionalizar os nativos pelo uso habitual, generalizado a língua portuguesa como a língua nacional de unidade.

Estes objetivos da educação colonial, tinham também como finalidades enfraquecer a formação de uma consciência nacionalista africana. Analisando esses objetivos, pode concluir-se que a metrópole não estava interessada em formar cientificamente o africano, tornar-lhe consciente da sua realidade e crítico, estava mais interessada na força de trabalho manual, tal afirmação é definida pelo Mouzinho de Albuquerque: “ o que nós precisamos fazer para educar e civilizar o indígena, é desenvolver lhe de forma prática as habilidades para uma profissão manual e aproveitar o seu trabalho na exploração da província”

Pedagogias africanas

Autores como Ngugi Wa (2009); e Diop (1981) defendem a importância de pedagogias centradas nas culturas africanas, que rompam com a alienação e promovam uma educação libertadora. Pedagogia africana valoriza a oralidade, a ancestralidade e a coletividade como pilares do processo educativo.

A pedagogia Angolana percorre todo o campo dos estudos culturais, mas ainda existem aqueles que insistem que as culturas devem ser estudado como um todo e outros desincentivam essa prática, apostando nas ideias do ocidente. Porém, a cultura Angolana é rica, diversa e profundamente marcada pela sua história, pelas tradições dos vários grupos étnicos e pela fluência do colonialismo português. Contudo, Angola tem mais de 90 grupos étnicos e linguísticos (com mais de 40 línguas nacionais) demanda uma pedagogia plural e contextualizada. A valorização dos saberes tradicionais, como os provérbios e as práticas comunitárias, é central para uma pedagogia autêntica, com maior destaque para:

- Ovimbundo (maior grupo, sul/centro do país);
- Kimbundo (região de Luanda e Malanje);
- Chokwe, Lunda, Ngangela e outros.

Bakongo (norte do país).

Além do português, que é a língua oficial, existem várias línguas nacionais, como:

- Umbundo;
- Kimbundu;
- Kikongo;

- Chokwe;
- Nhaneka.

Tradições e costumes

Muita comunidade mantém tradições orais, como contos, provérbios, mitos e rituais. Os rituais de passagem, como as cerimônias de iniciação para jovens, ainda são praticados em algumas regiões.

A família é extensa e o respeito pelos mais velhos são pilares importantes da sociedade tradicional Angolana.

Música e dança

A música é uma parte vital da vida angolana, alguns estilos populares incluem:

- Semba;
- Kizomba;
- Rebita;
- Tchianda, Massemba e outros ligados a tradições locais.

Artes e artesanato

Angola tem uma forte tradição em escultura em madeira, máscaras rituais, tecelagem e cestaria. Muitas peças têm função espiritual ou simbólica.

Gastronomia

A culinária Angolana é saborosa e usa muitos produtos locais:

- Funje (massa de farinha de mandioca ou milho);
- Moamba de galinha;
- Calulu (peixe ou carne seca com legumes);
- Feijão de óleo de palma);

Mufete (peixe grelhado com feijão de óleo de palma, banana-pão e batata-doce).

METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza qualitativa, com abordagem bibliográfica e interpretativa. Foram analisadas obras acadêmicas, dos documentos institucionais do Ministério da Educação de Angola, além de autores angolanos e africanos que discutem a descolonização da educação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise indica que a reivindicação da pedagogia angolana envolve:

- Reconhecimento dos saberes ancestrais: Os conhecimentos ligados à agricultura, saúde tradicional, espiritualidade e organização social constituem uma base epistemológica rica e significativa.
- Uso das línguas nacionais no ensino: iniciativas de alfabetização em línguas como Kimbundu e Umbundu representam avanços no combate à exclusão linguística.
- Educação comunitária: O papel dos mais velhos como educadores e a transmissão oral de conhecimentos fortalecem os laços comunitários e culturais.

Desafios institucionais: Apesar dos avanços legais e políticos, ainda há predominância do modelo europeu na formação docente, na produção de materiais didáticos e na estrutura curricular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pedagogia angolana não deve ser vista apenas como um retorno ao passado, mas como um projeto educativo que combina tradição e inovação.

Reivindicá-la é afirmar o direito dos povos angolanos a uma educação que os represente, os valorize e os liberte. Para isso, é urgente promover políticas públicas que integrem os saberes locais, capacitem os professores a partir da realidade angolana e criem um currículo que respeite a diversidade cultural do país.

REFERENCIAS

Dias, C. A., Munanga, K. (2008). *Saberes africanos e Educação*. SÃO Paulo: Selo Negro.

Dias, J. M. (2015). *Educação e cultura em Angola*. Luanda: Edições Nzila.

Diop, C. A. (1981). *Nações negras e culturas. Civilização ou barbárie*. Paris: Presença Africana.

Ministério Da Educação De Angola. (2020). *Plano Nacional de Educação 2020-2025*.

Ngugi Wa, T. (2009). *Descolonizar a mente: A política da língua na literatura africana*. São Paulo: Âtica.

Sousa Santos, B. (2010). *A grática do tempo: para uma nova cultura política*. São Paulo: Cortez.
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-605197>

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.